

«ШИ ТОҚУ ӨНЕРІНІҢ ЭТНОМӘДЕНИ КЕҢІСТІКТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ ҚЫЗМЕТІ»

ҚЫЗҒАЛДАҚ ЖАҚСЫЛЫҚҚЫЗЫ ТУЛАҚБАЕВА

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Мәдениеттану білім беру
бағдарламасының докторанты

Ғылыми жетекші- философия ғылымдарының докторы, профессор, **А.Р.**

МАСАЛИМОВА

Алматы қ., Қазақстан

***Аннотация.** Қазақ халқының дәстүрлі сәндік-қолданбалы өнерінің мағынасы - рухани және материалдық мәдениеттердің тоғысуында. Әрбір бұйым тұрмыстық қолданыстан бөлек, эстетикалық талғам, ұлттық дүниетаным, әлеуметтік құрылымды көрсетеді. Халықтың дәстүрлі қолөнеріндегі шиден тоқылған күнделікті қолданыстағы заттары ерте заманнан бүгінгі күнге дейін жеткен мәдени мұра. Зерттеу мақаласы ши тоқу сәндік-қолданбалы өнерінің кеңістік пен уақыт туралы түсініктерін, ою-өрнектің, түстер шешімдерінің символдық код ретіндегі мағынасын түсінудің маңыздылығын қарастырады.*

***Түйін сөздер:** мәдениет, кеңістік, ши тоқу, дүниетаным, символ, ою-өрнек*

Қазақ халық қолөнерінің даму тарихы тереңде. Оған дәлел- қазақ жерінде жүргізілген археологиялық зерттеулердің нәтижесінде анықталған ежелгі мәдениет үлгілері. Мұның өзі қазақ қолөнерінің кең байтақ жерді мекендеген сак, үйсін, қыпшақ, ғұн, қарлұқ және тағы басқа көне түркі тайпаларының мәдениетімен тәркіндестігінің айғағы [1, 5 б.]. Қазақ халқы ежелден пайда болған көне мәдениетті жалғастырып, дамытушы, байытушы мұрагер. Көшпелі халық мәдениетіне Орта Азия, Оңтүстік Сібір және орыс халықтарының да қосқан үлестері бар. Оған қазақ халқының тарихында орын алған тарихи, саяси жадайлардың қазақ ұлттық мәдениетінің ішіндегі – сәндік қолданбалы өнерінің даму жағдайының көріністері айғақ болады. Қазақ халқының дәстүрлі қолөнері – материалдық және рухани мәдениеттің тоғысқан тұсы. Оның әрбір түрі ұлттық жадыда сақталған ұғым, дүниетаным, эстетика, тұрмыс-тіршілік және әлеуметтік құрылымды бейнелейді. Солардың ішінде ши тоқу өнері — тек тұрмыстық қолданыстағы бұйым ғана емес, кеңістік мәдениетінің, белгілер мен таңбалардың және рухани мәдениеттің көрінісі. Көшпелі өмір салты мен экологиялық жағдайлар кең байтақ дала табиғатында өсетін табиғи материал- ши өсімдігінен тұрмыс қажеттіліктері үшін бұйымдар жасауға қолданылды. Ши тек киіз үйдің жабдығы ғана емес, жылу сақтау, кеңістікті бөлу, эстетикалық әрлеу, тіпті әлеуметтік рәміз қызметін де атқарған мәдени құнды мұра. Осылайша ол материалдық мәдениеттің құрамдас бөлігі болумен қатар, рухани мәдениеттің де тасымалдаушысы рөлін атқарды. Шиден тоқылған тұрмыстық заттардың ең маңызды функцияларының бірі- кеңістікті ұйымдастыру. «Қазақ халқы өзінің айналасындағы кеңістікпен өте үлкен үйлесімділікте өмір сүрумен бірге, оны тануға, заңдылықтарын ұғуға тырысқан» [2, 20 б.]. Ши арқылы киіз үйдің ішкі кеңістігі сакралды және тұрмыстық аймақтарға арнайы тоқылған ши түрлері: ши есік- киіз үйдің есігіне ілінеді, ірге ши - киіз үйдің айналасын қоршауға, ораған ши - киіз үйдің қазан жағы мен оң жағын бөлуге қолданылады, сонымен қатар шиден тұрмысқа қажетті шыпта- сүттен жасалған тағамдарды сүзуге, ақ ши- киіз басуға, мал сойғанда пайдаланатын т.б. тоқылған ши түрлері бар. «Қазақ халқы өзінің айналасындағы кеңістікпен өте үлкен үйлесімділікте өмір сүрумен бірге, оны тануға, заңдылықтарын ұғуға тырысқан» [2, 20 б.]. Көшпелі мәдениеттегі кеңістік құрылымы иерархиялық сипатта болды: киіз үй ішіндегі шаңырақ – аспан әлемінің нышаны болса, есік – жер мен рух арасындағы шекаралық белгі. Киіз үйдің есігіне (сықырлауық) ұсталатын ши есік кеңістіктің қасиетті құрылымын сақтай отырып, шекараны белгілейді. «Заттар күнделікті қажеттілікке жарауымен қатар жеке адамға кеңістік пен уақыт, әлеуметтік-иерархиялық және

тылсымды жүйеге бейімделуге көмектесетін заттар табиғи және жасанды мәдениленген екі әлемді жалғастыратындай, бұл кейбір бұйымдарды құрылымдық белгілерінде бинарлы әдістің болуын түсіндіреді» [3, 126 б.].

Киіз үйдің туырлығын бастыра, сықырлауықтың үстінен киіз есік ұсталады. Киіз есіктің тастама баулары шаңырақ қарынан асырылып тасталады, етегі табалдырыққа тиіп тұрады. Қазақ халқының түсінігінде есіктің босағасы мен табалдырығы қасиетті орын болып, яғни дәл осы жерде молшылық пен амандықтың сақталған жері саналды. Үйге кіре берісте жасалатын барлық іс-әрекеттерге семиотикалықтың жоғары дәрежесі берілетіндігі зерттеушілердің еңбектерінде айтылған. Қазақ халқы есіктің босағасына сүйенуге («босағаға сүйенбе»), кіре берісте тұруға («босағада тұрма») тыйым салды; баласы шетіней бергенде келесі туған баланың кіндігін босағада кесетін жағдайлар да кездеседі, кейбір өңірлерде қайтыс болған адамды үйден шығарар алдында табалдырық үстінен үш рет көтеріп, түсірді. Қазақ жеріне келген елшілер хан ордасына келген уақытта халықтың әдет-ғұрпын сақтап, табалдырықты баспауға тырысады, себебі бұл қара ниеттің белгісі саналады. Ертеде «жаман» хабармен келген хабаршы «қаралы» хабарды оң аяғымен табалдырықты басып, екі қолымен есіктің босағасын керіп тұрып айтқан. Бүгінгі күні де халық ішінде осы тиымдар сақталған, «табалдырыққа тұрма, босағаны керме» деген сөздер айтылып жатады.

Халық түсінігінде баспанадан тыс кеңістік апат пен жабайы табиғат әлемін бейнеледі, осыған байланысты қазақта «Есіктен қырық қадам басқан адам мүсәпір» деген сөз осындай ұғымдармен тығыз байланысты. Есік сыртқы дүниемен арадағы көлденең және тік жатқан өткізгіш шекаралары ретінде санала отырып, киіз үйдің ең осал бөліктері болып есептелді. Есік – семиотикалығы, белгілік пен киелілігі жоғары бөлік болып есептеледі.

Ши есіктің сәндеу тәсілі де философиялық мәнге ие: геометриялық ою-өрнектегі түзу және айқыш сызықтар адам мен табиғаттың үйлесімділігін білдіреді, төменгі бөлігі жердегі дүниені, жоғарғы бөлігі – рухани әлемді бейнелейді. Ши есік тек физикалық тосқауыл емес, философиялық шекара – ішкі (рухани өмір, отбасы, ошақ) мен сыртқы (дүние, қоғам, қауіп-қатер) әлемдердің арасындағы өтпелі қабат. Ши есік – кеңістікті ұйымдастырушы мәдени мәтін. Ол арқылы адам әлемге ашылады және сонымен бірге әлемнен қорғанады, деп тұжырымдауға болады. Бұл құрылым Г. Башлярдың кеңістік поэтикасы тұжырымымен үндеседі: есік – рухтың қозғалыс нүктесі.

Киіз үйдің керегелерін айналдыра тұтуға қолданатын ірге ши физикалық мағынада да қорғаныш материалы ретінде сырттан жәндіктердің ішке енуіне, ылғал мен ыстықты, шаң-тозаңға тосқауылдық қызметін атқарады. Сонымен қатар, ши бетіне түсірілген түрлі ою-өрнектер мен түстерінің де өзіндік сыры бар. Ши тоқу өнерінің өрнектері мен композициясы – көркем тілдің, яғни халықтың таңба, белгілер жүйесінің ерекше түрі. Ши бетіне салынған ою-өрнек дүниенің құрылымы, табиғат құбылыстарының рәміздік белгілері, ұлттық дүниетанымның пішін түріндегі көрінісі. Мақалада қазақ қолөнеріндегі өрнектерді «ұлттық дүниетанымның семантикалық жүйесі» деп анық айтуға негіз бар. Бұл тұрғыда шидегі ою-өрнектер кеңістік пен өмірді бейнелі түрде түсіну тәсілі. «Шидегі ою-өрнек композициясына келетін болсақ, масштабты ромбтар - шаршы және сатылы көпбұрыштар – жүзтеру, сондай – ақ айшық, омыртқа – омыртқа, балдақ, мүйіз пішіндерінің түрлері - қошқар мүйіз, қос мүйіз, ұлы мүйіз түріндегі геометриялық ою-өрнектермен сипатталады» [4, 75 б.]. «Қазақтардың дүниетанымын, сұлулықты сезінуін көрсететін оюларды бейнелі фольклор ретінде қарастыруға болады. Бағзы заманда олар сан ғана емес, мағыналы мәтін, код, тылсым құпия, жұмбақ шифр ретінде қолданылған, онда адамдарда болатын көптеген ассоциациялық байланыстар түйіскен» [3 .129 б.].

Н.А. Баженованың Ә.Қастеев атындағы ұлттық өнер музейінде сақталған шиден тоқылған бұйымдар жайлы мақаласында шидің ою-өрнектеріне сипаттама беріледі: «Алматы облысының бұйымдары үшін (мұражай коллекциясындағы 1900 жылы туған Қоңырова Бибінің үш түрлі өрнектелген төсеніштерінің мысалында) көп қабатты ромбтардан құрылған қос мүйіз, ұлы мүйіз ою-өрнегінің айқын геометриялық элементтерінің қатандығы,

статикалық, монументалдылығы тән [Тк-63]». Сондай-ақ, музей қорындағы ши есік, шым ши ішкі жағынан өрнектелген оюмен тоқылып, оны берік, әрі әсем етеді. Жұмыстар мүйіз түріндегі ою-өрнектері бар екі қабатты түрлі-түсті ромбтардан тұратын толық композициядан құралған.

Қошқар мүйіз ою-өрнегі қазақ қолөнер бұйымдарында кең таралған. Қошқар байырғы ұғымда қасиетті, құрбан мал. Жалпы төрт түлік мал қазақ тіршілігінің тірегі. Олар ұдайы кие тұтылды. Қошқар ата, Ойсыл қара, Зеңгі баба, Қамбар ата, Шекшек ата- қойдың, түйенің, сиырдың, жылқының, ешкінің пірлері. Қошқар молшылықтың, берекенің белгісі болумен бірге, ежелден ол күн тәңірісімен байланысты [2, 132 б.]. Тұмарша – қорғаныс белгісі, киелі оюлардың бірі, су ізі – өмір мен қозғалыс символы. Су ертедегі ұғымда жаратушы аналардың бірі. Ауырған адамдарды сумен ұшықтайды. Көне түрік жазбаларында «от ана», «су ана» деген тіркестер кездеседі. Су оюының негізінде «ирек», «тасқын», «дария» оюлары қалыптасқан. Дария - дарқандылықтың символы. [2, 131 б.]. Мұнда ою-өрнектердің түстік шешімдерінің де ерте заманнан қалыптасқан өзіндік терең мағынасы бар көп түсті бай палитрасымен ерекшеленеді. Көк түс- теңіз, көк аспан, тазалық, су және ауа сипатын, сондай-ақ, ежелгі түркі халқынан тараған көк бөрі мағынасы-адалдық белгісін білдіреді. Қара түс- бір жағынан қараңғылық, қара жамылған жамандық белгісі ретінде, екінші жағынан күш, ұлылық, әл-ауқат, байлық, Жердің түсін белгілейді. Сары түс-білімді, даналықты, адамгершілікті білдіреді, қайғы, уайым, жылу, қадір-қасиет, бақыт, молшылық секілді түрлі жағдайлардан хабар беруші белгілердің сипаты.

Жалпы алғанда, қалыптасқан тұрақты түсініктер, мейлі ол ою-өрнекке, оның бояу түсіне қатысты болсын немесе кеңістік пен уақытқа байланысты халық ұғымында қалыптасқан тұрақты өлшемдерді білдірсін, ол тиянақты ықшамдалған сөйлеу тілінің біртұтас образды нақыштарын бейнелейді. Үйлесімді, орынды орындалған ою-өрнектер - халықтың тарихы, дәстүрлері, әдет-ғұрыптар жағдайы болып табылатын ерекше көрнекті құралдардың шежіресі екендігінің дәлелі.

«Қазақ ою-өрнегінің түрлерін, табиғи ерекшелігін В.В.Стасов, С.М.Дудин, В.Н.Чепелев, Б.П.Денике, Т.А.Жданко, Л.И.Ремпель, Ә.Х.Марғұлан, Т.К.Бәсенов, С.К.Қасиманов, Б.Ыбыраев, т.т. зерттеп жазды. Зерттеушілер ою-өрнек қазақтардың өмір-тіршілігінің ажырамас бөлігі екендігін айтты» [2, 128 б.].

Ши тоқу өнерінде осы ережелерді ұстану арқылы қолөнерді жасаушы шеберлер халық мәдениетінің белгілерінің жалғасын табуына өз үлестерін қосады.

Ши тоқу сәндік-қолданбалы өнері — қазақ халқының материалдық мәдениетіндегі кеңістік, символ және әлеуметтік қатынастардың тоғысқан феномені. Ол тек қолөнер үлгісі емес, мәдени код пен философиялық жүйенің көрінісі. Сондықтан ши тоқуды зерттеу мәдениеттанулық, семиотикалық және философиялық талдауды қажет ететін сала.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Арғынбаев Х. А. Қазақ халқының қолөнері: Ғылыми-зерттеу еңбек.— Алматы: Өнер, 1987,—128 бет.
2. Байжігітов Б.К.Қазақтың қолөнері тарихы: Сәндік-қолданбалы өнер және халықтық кәсіпшілік:Арнайы жоғары кәсіби білім беретін оқу орындарына арналған оқу құралы.- Алматы, 2012.-265бет.
3. Тохтабаева Ұлы дала жауһарлары
4. Муканов М.С. Казахские домашние художественные ремесла. - Алма-Ата: Казахстан 1979, с. 120
5. Баженова Н.А. Шим-ши: в музее и в быту.- Алматы: 2012 <https://www.gmirk.kz/ru/nauka/issledovaniya/47-shim-shi-v-muzee-i-v-bytu>
6. Жұмағалиева Т. Қ., Көшбайұлы О., Шынтемірова Ғ.Х., Кетеева Ж.Ж., Бексеитова Е.Ж. Киіз үйдің жүннен жасалған бұйымдары Алматы, «ТАССАД», 2005ж. 49 бет.

Шым ши. 1950 ж.. Алматы обл. Қоңырова Бибі 1900 жылы туылған. Шым шидің көлемі:
138x794 1975ж. Ә.Қастеев ат. МӨМ

Киіз үйдің жүннен жасалған бұйымдары, Маңғыстау облыстық тарихи өлкетану
мұражайының қорынан, Алматы «Тассад» 2005